

Formación universitaria en periodismo digital e inteligencia artificial en Ecuador: competencias, retos y propuestas pedagógicas

University Training in Digital Journalism and Artificial Intelligence in Ecuador: Competencies, Challenges, and Pedagogical Proposals

Cynthia Katherine Icaza Cárdenas*, Universidad de Málaga (España) (cicazacardenas@gmail.com)

(<https://orcid.org/0000-0002-3756-9351>)

Christian Josué Riquero Pincaj, Universidad Estatal Amazónica (Ecuador) (cj.riquerop@uea.edu.ec)

(<https://orcid.org/0000-0002-5528-2696>)

José Luis Chiluisa Suntasig, Universidad de las Fuerzas Armadas (Ecuador)

(joseluischiluisasuntasig@gmail.com) (<https://orcid.org/0009-0000-4306-1784>)

Jenny Maribel Zavala Enríquez, Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador)

(jenny.zavala@unach.edu.ec) (<https://orcid.org/0009-0007-1061-6836>)

David Alexis Vinuesa Soria, Universidad de Investigación e Innovación de México (México)

(dvinuezas@comunidad.uix.edu) (<https://orcid.org/0000-0001-7116-8546>)

RESUMEN

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el periodismo al demandar nuevas competencias técnicas y principios. En Ecuador, estos cambios tecnológicos aún no han sido plenamente integrados en los pensum académicos de las instituciones de educación superior, lo que genera desigualdades entre la demanda del sector comunicacional y la preparación profesional. Este estudio destaca la necesidad de actualizar y alinear las mallas curriculares con la demanda del sector digital, donde la tecnología se convierte en un eje transformador. A diferencia de investigaciones anteriores, este trabajo combina el análisis curricular con las apreciaciones y experiencias relacionadas a la implementación de la IA, tanto de alumnos como de profesores, ofreciendo una propuesta donde se integre la ética, la enseñanza y la tecnología. La metodología mixta donde se recopilaban datos por medio de encuesta a 269 estudiantes de las titulaciones de Comunicación y Periodismo de las universidades de ECOTEC y UEES, complementadas con entrevistas con expertos que aportaron al tema. Los resultados muestran una baja familiaridad con herramientas de IA, desconfianza en sus contenidos y la presencia mínima de estos temas. Herramientas como ChatGPT, Midjourney, Aiornot y Studio D-ID son recursos importantes con potencial para el ejercicio periodístico, aunque escasamente utilizadas y conocidas por los alumnos. Se concluye que es necesario actualizar las estrategias didácticas, implementar espacios prácticos y fomentar convenios entre la academia y la industria comunicacional para garantizar una formación integral y pertinente para la sociedad actual.

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) is revolutionizing journalism by demanding new technical competencies and ethical principles. In Ecuador, these technological changes have not yet been fully integrated into the academic curricula of higher education institutions, creating disparities between the demands of the communication sector and professional training. This study highlights the need to update and align curricula with the needs of the digital sector, where technology becomes a transformative axis. Unlike previous research, this work combines curriculum analysis with the insights and experiences of students and professors regarding the implementation of AI, offering a proposal that integrates ethics, education, and technology. A mixed-methods approach was used, collecting data through surveys of 269 students from Communication and Journalism programs at ECOTEC and UEES universities, complemented by interviews with experts who contributed to the subject. The results show a low level of familiarity with AI tools, mistrust in their content, and minimal presence of these topics in the curricula. Tools such as ChatGPT, Midjourney, Aiornot, and Studio D-ID are important resources with potential for journalistic practice, yet they remain largely unknown and underutilized by students. It is concluded that there is a pressing need to update teaching strategies, implement practical learning environments, and foster partnerships between academia and the communication industry to ensure a comprehensive and relevant education for today's society.

PALABRAS CLAVE | KEYWORDS

Inteligencia artificial, periodismo digital, alfabetización mediática, educación superior, competencia digital, innovación educativa. Artificial Intelligence, Digital Journalism, Media Literacy, Higher Education, Digital Competence, Educational Innovation.

1. Introducción

En el siglo XXI, la revolución digital impulsada por la inteligencia artificial está modificando los paradigmas y la educación tradicional aplicados en diversas industrias. Las herramientas basadas en IA permiten automatizar procesos como la redacción en las noticias, la edición de videos y la verificación de hechos, lo que permite a los profesionales concentrarse en tareas estratégicas y creativas. Sin embargo, la implementación en Ecuador está siendo limitada, debido a la falta de infraestructura tecnológica adecuada en las universidades y a la resistencia al cambio tanto de profesores como de alumnos. Esto registra la inclusión dentro de los planes académicos que capaciten en el uso ético de estas herramientas emergentes.

Sánchez-García et al. (2023) sugiere que los modelos de negocio en los medios de comunicación deben adaptarse constantemente a los avances tecnológicos para mantenerse competitivos. Un caso emblemático es el diario El Comercio; ha sido un referente dentro del periodismo ecuatoriano. Este medio aún depende de ingresos por publicidad tradicional para manejar sus cibermedios, los cuales se han visto afectados por problemas como la falta de infraestructura tecnológica y las constantes interrupciones energéticas, que han durado de 10 a 15 horas.

Esto demuestra la urgencia de implementar estrategias y métodos que garanticen la sostenibilidad económica de los modelos de negocio, así como la formación de profesionales que estén capacitados para enfrentar los retos que trae el mundo virtual. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023), solo el 62,2% de los hogares ecuatorianos tiene acceso a internet, lo que limita tanto la creación como el desarrollo de los cibermedios. Para superar esta barrera, es necesario que los futuros periodistas reciban una formación adecuada en el uso de herramientas avanzadas que les permitan ser competitivos en el mercado comunicacional. Ante esta realidad, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo pueden las instituciones universitarias formar a profesionales competentes en un entorno digital, asegurando al mismo tiempo un uso ético y responsable de la IA?

La investigación tiene como objetivo proponer el desarrollo de un programa educativo que integre la alfabetización digital y tecnológica en la formación del ciberperiodista. Además, busca promover competencias tanto técnicas, éticas y críticas necesarias para que los profesionales enfrenten los desafíos que exige la industria. Aunque existen algunos estudios realizados sobre la IA en contextos académicos, pocos se han realizado en América Latina y de manera particular en Ecuador, donde no se ha estudiado su vinculación con la enseñanza dentro del periodismo desde los puntos de vista legal, técnico y pedagógico. Este estudio busca llenar el vacío proponiendo modelos de enseñanza que contemplen la alfabetización en IA, el rediseño de pensum académicos y la colaboración entre las universidades y los medios.

1.1. Transformación digital del periodismo

El periodismo experimentó una transformación con la llegada de la era digital a finales del siglo XX, porque permitió la publicación y distribución de información en tiempo real a través de internet, lo que ha revolucionado la forma en que las noticias se presentan. La transmedialidad y las narrativas han permitido que la historia se expanda a través de múltiples plataformas y redes sociales, enriqueciendo la experiencia comunicacional y fomentando una mayor interacción con el público (Santín-Picoita, Gadea y Henríquez-Mendoza, 2024). Aunque la pandemia ha acelerado la digitalización de los cibermedios, es posible que muchas empresas de noticias aún no sean plenamente conscientes de la necesidad de adaptarse.

Los medios nativos digitales se han adaptado a las dinámicas tecnológicas y sociales que exige el internet, lo que ha permitido formar comunidades online activas, participativas y comprometidas. La transformación digital debe entenderse como un proceso de desarrollo estratégico que implique un cambio de mentalidad y un enfoque innovador, considerando la tecnología como una ventaja competitiva. Este proceso involucra la visión cultural, la estructura organizacional, la capacitación de los empleados y la tecnología como parte fundamental para dar respuesta al entorno.

Por otro lado, los autores López Rabadán y Murciano Martínez (2012) destacan que la aparición de plataformas, como los sitios web de noticias, blogs y redes sociales, ha permitido que cualquier persona se convierta en creador de contenido, lo que ha dado paso a figuras como los influencers y tiktokers. Sin embargo, los medios de comunicación, especialmente los periódicos, se encuentran seriamente amenazados por la disminución del gasto en publicidad, las ventas directas y los costos publicitarios. En el contexto económico actual, enfrentan una fuerte y prolongada crisis financiera en el mercado mundial. Además, la creciente influencia de los soportes y los dispositivos digitales ha provocado enormes transformaciones, afectando su modelo de gestión profesional. Para enfrentar estos retos, los medios deben redefinir sus

objetivos y recuperar la pérdida de identidad y confianza por parte de sus públicos.

1.2. Inteligencia artificial aplicada en el periodismo

Con una importante presencia en diversos campos, la inteligencia artificial también ha penetrado en la industria del periodismo, especialmente a través del procesamiento del lenguaje natural (PNL) utilizado para transformar datos en noticias. Una de sus aplicaciones más famosas es la generación de texto automáticamente mediante bots. Esta situación ha llevado a proponer términos como “periodismo robot”, que describe al proceso de automatización en el desarrollo de contenido interactivo digital. El uso de la inteligencia artificial en la redacción también puede facilitar algunas actividades específicas en el proceso de producción de noticias, como promover una mayor objetividad para evitar errores y ambigüedades, detectar tendencias, recopilar y organizar información, traducir y gestionar noticias automáticamente, desarrollar sistemas de recomendación y combatir la desinformación (Segarra-Saavedra, Cristófol y Martínez-Sala, 2019).

Una de las contribuciones más importantes de la IA en el periodismo digital es su aplicación en la verificación automatizada de hechos con herramientas como ClaimBuster, donde se identifica información inexacta, lo cual fortalece la desinformación. Autores como Gabriela Vélez y Julia Bello consideran que el propósito del fact-checking se “centra en ejecutar diferentes técnicas, herramientas tecnológicas y análisis de fuente para optimizar los resultados y garantizar la excelencia” (Vélez Bermello y Bello Carvajal, 2022). En el caso de Ecuador, donde se da bastante circulación de información falsa, esto se ha evidenciado más aún en periodos electorales y durante las crisis políticas; su aplicación sigue siendo incipiente debido a la falta de enseñanza técnica y la ausencia de normativas institucionales claras dentro de los medios de comunicación. Lo que muestra la urgencia de promover una preparación académica donde se le enseñe tanto el funcionamiento de estos instrumentos y se fomente una cultura profesional orientada a la aplicación de los códigos deontológicos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Para manejar eficientemente la utilización de la IA, es indispensable que los profesionales cuenten tanto con habilidades técnicas como con una comprensión ética. Esto es respaldado en la investigación realizada por Núñez Rojas et al. (2024), quienes destacan la importancia de mejorar las estrategias educativas y las políticas públicas para abordar las brechas digitales y promover el uso eficiente de herramientas tecnológicas tanto en el ámbito académico como profesional.

1.3. Formación universitaria y desafíos pedagógicos en el desarrollo de competencias digitales

La integración de competencias digitales dentro de la universidad latinoamericana sigue adoptando un enfoque instrumentalista centrado en la operatividad de los programas y plataformas, lo que ha limitado a una sociedad reflexiva frente al ecosistema digital (Moreira-Choez et al., 2024). Los alumnos deben comprender tanto su funcionamiento, la fiabilidad de las fuentes, reconocer sesgos algorítmicos y participar en la participación ciudadana en línea. Este panorama va relacionado con las iniciativas promovidas tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2023) como por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), pero los autores remarcan que en toda América Latina la ejecución de estos marcos aún es fragmentaria y no se ha consolidado de forma transversal. Estas habilidades son importantes en la formación de los ciberperiodistas, para que puedan desenvolverse en la industria informativa, mediante el uso de plataformas multimedia y herramientas de análisis de datos. De esta manera, es posible conseguir un aumento en la credibilidad y la profundidad en los contenidos informativos.

El manejo de plataformas multimedia y la integración de un enfoque multidisciplinario en el currículum son necesarios para desarrollar la capacidad de editar y gestionar información en múltiples formatos. Entre los instrumentos utilizados están Adobe Premiere, Canva y plataformas de gestión de contenido como WordPress, las cuales facilitan la automatización de tareas como la transcripción de entrevistas, la edición de videos y la personalización de contenidos. Estas aplicaciones permiten a los futuros profesionales analizar datos en tiempo real, identificar tendencias y ajustar estrategias para llegar a un público diverso. En este contexto, diversos estudios empíricos han evidenciado la necesidad de fortalecer las competencias virtuales en las instituciones de educación superior:

En un mundo tecnológicamente cambiante como las instituciones de educación superior, implica formar a los alumnos para que actúen con responsabilidad, creatividad, responsabilidad y juicio moral dentro de los entornos digitales (Ilomäki et al., 2023). En un mundo tecnológicamente cambiante como el de las instituciones

de educación superior, implica formar a los alumnos para que actúen con responsabilidad, creatividad, responsabilidad y juicio moral dentro de los entornos digitales (Illumäki et al., 2023). En Ecuador, donde los medios, las plataformas digitales y las redes sociales forman un papel en la construcción de opinión, se debe formar a los alumnos con capacidad evaluativa, comunicación con valores y la prevención de la desinformación.

Complementando esta percepción, Henry Rentería, en su estudio empírico, evaluó cinco áreas de competencias digitales, como son la información, comunicación, redacción de información, seguridad en línea y la resolución de conflicto, llegando a la conclusión de que no se pudo alcanzar la media superior porque ni los docentes poseen las competencias digitales, ni las metodologías instruccionales, por lo que es muy poco probable que los alumnos lo desarrollen (Henry Javier, 2021). Si esta realidad continúa así, se seguirán formando profesionales desvinculados de los retos del ecosistema mediático. Por este motivo es necesario repensar los planes académicos y formar a los profesores en pedagogías activas mediadas por TIC, para que el discurso formativo no quede rezagado frente a las demandas del sector comunicacional.

Bonami, Piazzentini y Dala-Possa (2020) resalta lo transcendental que es aplicar pedagógicas donde se integren big data e inteligencia artificial en plataformas software de enseñanza. Por su parte, Salinas-Ibáñez y De-Benito (2020) demuestran lo importante y efectivo que es el Massive Open Online Course (MOOC) para formar a profesores en el uso seguro y ético de la tecnología de la información y comunicación. Estos resultados refuerzan la urgencia de favorecer una alfabetización digital integral que prepare a los profesionales para los retos contemporáneos. En América Latina, particularmente en Ecuador, la innovación curricular y la actualización del profesorado enfrentan diversas tensiones como escasez presupuestaria, resistencia al cambio, fragilidad institucional y una débil vinculación entre la universidad y el sector productivo. Uno de los retos es lograr que las instituciones de educación superior se preocupen tanto por la infraestructura tecnológica en la formación docente, estrategias de aprendizaje participativo y el uso ético de la IA aplicada al ámbito del periodismo y la comunicación.

Los desafíos que tiene para la adopción de la IA son la resistencia cultural, el miedo a perder los puestos laborales, la resistencia y cambio de rutinas y la falta de conocimientos estratégicos como son la alfabetización y la enseñanza (Gómez-Diago, 2022). Estos también se complican por la falta de estímulo para la innovación docente y por la carga administrativa que reduce el tiempo que disponen los profesionales para formarse y actualizarse. Actualmente, los pensum académicos ecuatorianos aún no integran competencias digitales ni el uso de la inteligencia artificial (IA); si bien existen algunas materias relacionadas optativas, estas suelen ser tratadas de manera teórica.

1.4. Aplicaciones y herramientas

Las primeras aplicaciones del periodismo digital aparecieron en Estados Unidos en 2014. Uno de los ejemplos más destacados fue Quakebot, un sistema creado para informar de manera automatizada sobre terremotos en la región de Los Ángeles. Además, la agencia Associated Press comenzó la plataforma como Insights de Wordsmith, que sirve para redactar artículos deportivos. Como resultado, las aplicaciones de inteligencia artificial se están expandiendo a los medios, agencias de noticias y empresas de servicios, desempeñando un papel importante en el flujo de la profesión. Aunque su adopción en las redacciones aún está en sus primeras etapas, ha comenzado a atraer el interés de empresas que buscan rentabilidad y nuevos modelos de negocios informativos.

Los modelos de negocios en los cybermedios requieren de “una constante adaptación y experimentación para encontrar soluciones sostenibles, como la diversificación de fuentes de ingresos, las suscripciones digitales, los micropagos por contenido premium, patrocinios en eventos, donaciones de la audiencia y las estrategias integradas en las plataformas” (Küng, 2017). Esto contrasta con la realidad de Ecuador, donde existen pocos medios digitales y los que existen dependen de financiamiento de forma tradicional por formas de pago por medio de publicidad o acuerdos estatales.

Estos portales informativos no han adoptado la cultura de pago por contenido interactivo y, junto a la falta de políticas públicas que promuevan la innovación digital y protejan a los cybermedios independientes, limita aún más el margen de experimentación y la sostenibilidad de la industria. En el ámbito del periodismo en América Latina, los estudios abordan temas sobre la vinculación de la IA desde un enfoque metodológico y reflexivo es limitado. En Ecuador, este desfase es aún más notorio: las instituciones de educación superior han incorporado de forma parcial alguna herramienta digital por cuenta propia, pero no existe una planificación formativa completa que contemple la enseñanza técnica, legal y reflexiva dentro de las

limitaciones estructurales.

Este estudio busca atender el déficit académico mediante un estudio que identifique el nivel de dominio tecnológico de los alumnos, omisiones curriculares en los planes académicos, y que proponga criterios pedagógicos concretos que fortalezcan el perfil de egresado del periodista. Con la finalidad de contribuir al desarrollo de una enseñanza pertinente, valoración y alineada con los retos del ecosistema digital.

1.5 Impacto de la IA en rutinas periodísticas

Esto ha tenido un impacto en las rutinas periodísticas, transformando diversas áreas del periodismo. Entre los cambios más relevantes se destacan:

- La automatización de noticias permite liberar a los profesionales de tareas repetitivas, lo que les permite centrarse en actividades analíticas y de bastante imaginación (Manfredi Sánchez y Ufarte Ruiz, 2020). Estas herramientas pueden ser Wordsmith o Quil.
- El análisis de datos por medio de IA es un proceso donde se utilizan algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para explorar, procesar y extraer información relevante para el estudio (Menacho Ángeles et al., 2024).
- La verificación de hechos es una técnica que debe ir acompañada de la alfabetización mediática en la sociedad, siendo un compromiso ético y legal en las empresas periodísticas. Como ejemplo de estas herramientas está *ClaimBuster* utilizada en este proceso.
- La personalización de contenidos fomenta la interacción directa con los usuarios, lo que a su vez fortalece la confianza en la figura periodística (López-Meri y Casero-Ripollés, 2017).
- La interacción al público permite a los lectores participar activamente en la construcción y divulgación de contenidos (Barredo-Ibáñez y Díaz-Cerveró, 2017). Estos avances permiten a los periodistas centrarse más en la investigación y la creación de contenido de calidad, delegando tareas repetitivas y tediosas a la tecnología.

Estos cambios demandan una oferta educativa actualizada que adopte a los futuros profesionales tanto de recursos técnicos como de competencias analíticas y comunicacionales ajustada a un sistema automatizado e interactivo que esté basado en datos.

1.6. Ética y responsabilidad en el uso de la IA en el periodismo

Los autores Zarta Rojas y Jojoa Ramírez (2023) afirman que la autorregulación deontológica es esencial para contrarrestar el impacto negativo de la inteligencia artificial en la creación de noticias falsas y garantizar la credibilidad de la información. Por ejemplo, el caso de estudio realizado por los investigadores Welter y Canavilhas (2023) subraya la relevancia de la inteligencia artificial en las elecciones presidenciales de Brasil de 2022, en las que portales como Aos Fatos y Lupa desempeñaron un papel importante en la detección de desinformación y el equilibrio entre los candidatos. Es decir, la IA dentro del periodismo representa una fortaleza, pero también plantea riesgos para la ética y la credibilidad periodística, ya que existe una gran responsabilidad al emitir cualquier tipo de información. A través de la IA, se puede manipular datos y generar falta de transparencia.

1.7. IA como facilitador de la innovación periodística

La tecnología y la IA se han convertido en un motor de innovación profesional, transformando tanto la manera como el medio de los cuales producen noticias de calidad. La inteligencia artificial como ChatGPT sirve para mejorar la escritura, comprensión y las habilidades prácticas de análisis y de pensamiento crítico en los alumnos, sin embargo esto trae dentro de las instituciones de educación superior inquietudes sobre el uso correcto, su integridad académica, la privacidad de la información y la necesidad de una alfabetización digital en IA para esto es urgente establecer políticas que promueva el uso responsable.

1.8. Impacto social y cultural de la IA en el periodismo digital.

Hace algún tiempo, la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado distintos aspectos y sectores del periodismo, lo que ha causado una gran conmoción social y cultural, generando un fenómeno complicado y multifacético. La IA utilizada en el área periodística por The Washington Post, cuya herramienta Heliógraf

permite manejar grandes cantidades de datos y generar contenido en tiempo real, que sirva dentro de la cobertura periodística (Thurman, Dörr y Kunert, 2017).

Este recurso fue utilizado durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que permitió generar cientos de noticias sobre resultados y estadísticas. Estos casos mencionados muestran cómo la IA y las herramientas digitales cambian la elaboración de noticias que impactan en el ámbito cultural y ético que deben ser comprendidos desde la academia. Por esta razón es importante que la instrucción universitaria integre materias relacionadas con la IA, así como entornos de diálogos críticos sobre los efectos que los recursos tecnológicos tienen en el desarrollo de la opinión pública y la veracidad de la información y la autonomía profesional.

1.9. Proyecciones futuras del periodismo con IA

El futuro del periodismo con la integración de la inteligencia artificial (IA) ha presentado proyecciones sumamente interesantes, las cuales han sido evidentes desde hace algunos años atrás. A través de la IA, han surgido presentadores de noticias virtuales. Un ejemplo pionero en Latinoamérica fue Nat, el primer avatar de noticias mexicano, desarrollado por el grupo Radiofórmula. Esta cadena implementó esta tecnología creada por medio de IA, la cual se puso en vanguardia en las agencias de información.

En el Ecuador ya existen influencers creadas por la IA, en este caso Nina, que ya tiene más de 20.500 seguidores en Instagram. Su contenido se enfoca en temas relacionados con la comunidad indígena, y es conocida por defender los derechos humanos. En cuanto al futuro del periodismo, se anticipa una mayor automatización en la creación de noticias, con la expectativa de que la generación de información se expanda y perfeccione.

1.10. Verificación de hechos e imágenes con IA

A medida que la inteligencia artificial avanza, tiene una mayor proyección en el ámbito periodístico, ya que surgen nuevas tendencias y aplicaciones que ayudarán a tener un panorama futurista. Un ejemplo de ello es DALL-E 2, un modelo de IA cuya arquitectura permite “crear imágenes realistas de alta calidad, con la capacidad de modificar elementos dentro de las imágenes, ampliando sus aplicaciones en diseño, arte y creatividad digital” (Ramesh et al., 2022). Así mismo, aplicaciones como Midjourney ayudan al desarrollo de imágenes visuales, Studio.d-id genera videos sintéticos para proyectos periodísticos y AlorNot permite evaluar si una imagen fue generada por la IA o por un humano.

De este modo, podemos observar que la IA tiene muchas proyecciones hacia el futuro del periodismo, y estas aplicaciones siguen cambiando para ofrecer mayor transparencia y credibilidad a la información. Incluso, es evidente que varios medios de comunicación ya están comenzando a utilizarlas en las noticias y en redes sociales, tanto a nivel internacional como nacional, para seguir adaptando a las IA en un mercado competitivo.

En Ecuador todavía existen pocos cibermedios como GK, PLAN V y Primicias; los que están carecen de protocolos internos sobre el uso ético de las tecnologías, lo que genera complicaciones tanto para los profesionales como para el público.

Dentro de la vinculación de la tecnología y la IA en los procesos informativos, se deben establecer marcos legales consolidados por riesgo como la manipulación algorítmica, divulgación de datos falsos, pérdida de autoría y transparencia. La Ley Orgánica de Comunicación reformada en el 2023 no contempla información relacionada con información automatizada, ética algorítmica y transparencia tecnológica. Tampoco en el ámbito educativo las instituciones de educación superior han implementado estas contemplaciones; para esto se vuelve prioritaria una doble estrategia: establecer normas nacionales que garanticen claridad informativa, rendición de cuentas y la protección frente al uso indebido de la IA en los medios.

2. Metodología

La presente investigación tiene un enfoque mixto, donde se combinan tanto métodos cuantitativos como cualitativos para descubrir y evidenciar cómo la inteligencia artificial está cambiando al ciberperiodismo. La metodología empleada busca generar hallazgos que contribuyan a modernizar los procesos formativos en la titulación de Periodismo en Ecuador. La técnica de muestreo ejecutada fue el muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los alumnos de los semestres sexto, séptimo y octavo de la titulación de Periodismo de las universidades ECOTEC y UEES. Esta selección se basó en el criterio de que, al encontrarse en los niveles superiores de la carrera, los alumnos poseen una mayor exposición a los contenidos

relacionados con tecnologías digitales, alfabetización y comunicación.

La muestra estuvo compuesta por 269 alumnos de los niveles superiores de la titulación de Periodismo de las universidades ecuatorianas ECOTEC y UEES. Estas instituciones de educación superior fueron seleccionadas debido a su distinguida oferta académica; han incorporado tecnologías digitales y estrategias novedosas dentro de las mallas curriculares. Se excluyó a los estudiantes de los cursos iniciales debido a su limitado acceso a tecnologías emergentes. La recolección de información se llevó a cabo mediante encuestas y entrevistas semiestructuradas y un análisis documental.

Entre los instrumentos utilizados se incluyeron:

- Las encuestas fueron diseñadas a partir de una revisión profunda de investigaciones previas sobre la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y periodístico. Se utilizó la escala Likert para medir las apreciaciones, posturas, actitudes y los niveles de conocimientos de los participantes. Algunas de las interrogantes formuladas fueron: ¿Qué nivel de familiaridad tiene con herramientas de IA como ChatGPT, Midjourney y Studiod-id? ¿Y considera que su formación académica incluye suficiente capacitación en IA aplicada al periodismo?

El propósito de la investigación fue identificar el nivel de alfabetización digital, explorar las opiniones sobre el uso ético de la tecnología y evaluar la inclusión de competencias relacionadas con la inteligencia artificial en las mallas curriculares.

- Las entrevistas semiestructuradas se realizaron en modalidad virtual, dirigidas a los académicos y profesores de la titulación de Periodismo. Se formularon preguntas abiertas que indagaron sobre los instrumentos esenciales, los desafíos legales y se recopilaron recomendaciones. Los criterios de selección incluyeron experiencia profesional mínima de 5 años en el ámbito del periodismo digital y la pedagogía.

Algunas preguntas importantes fueron: ¿Qué herramientas de IA considera esenciales en la formación de periodistas en el contexto actual? ¿Qué desafíos éticos plantea el uso de IA en la producción de noticias y su enseñanza? ¿Qué cambios considera necesarios en las mallas curriculares universitarias para integrar competencias relacionadas con IA? Estas entrevistas tuvieron una duración de 30 minutos, donde se contó con un guion semiestructurado que garantizó la cobertura de diversos temas importantes. Fueron grabadas con el consentimiento de las participantes y posteriormente transcritas para su respectivo análisis mediante técnicas de codificación temática. Esta perspectiva permitió identificar patrones recurrentes y las diferencias en las opiniones de los expertos.

En el análisis documental se estudiaron los planes académicos de las universidades ECOTEC y UEES. La inclusión de materias de la titulación en Periodismo de la Universidad ECOTEC comprende:

Código	Asignaturas	Créditos	Semestre
CM101	Diseño de contenido multimedia	144	5
AD102	Herramientas para análisis de datos	144	6

La inclusión de materias de la titulación en periodismo de la Universidad UEES comprende:

Código	Asignaturas	Créditos	Semestre
DD101	Diseño digital I y II	144	4
CD102	Comunicación digital	144	5
PD103	Periodismo digital	144	6
IM104	Infografía de medios	144	6
PF105	Posverdad y fakenews	144	7

Aunque las materias mencionadas no están directamente relacionadas con la inteligencia artificial, sí guardan un vínculo con el ciberperiodismo y con los temas emergentes que trae la IA, lo que permite abordar ciertos aspectos de este campo de estudio. Sin embargo, su formación se hace de manera teórica más que práctica.

Por esta razón, se recomienda que se integren varias aulas tecnológicas interactivas donde los estudiantes

puedan utilizar diversos recursos y experimentar directamente con la inteligencia artificial, aplicándola en proyectos y casos de estudio. En cuanto al análisis de la metodología empleada dentro de la titulación de ambas universidades, revelaron que la enseñanza aún sigue siendo tradicional.

3. Resultados y discusiones

Gráfico 1: Familiaridad con el uso de la inteligencia artificial en el periodismo.

Según los datos recopilados, el 59% de las personas tienen poca familiaridad con el uso de la inteligencia artificial, seguido por el 32% que tiene un nivel alto de conocimiento y el 9% que no posee ningún conocimiento sobre tecnología. Se llega a la conclusión de que es necesario implementar estrategias educativas que incrementen el conocimiento y las competencias en inteligencia artificial, con el fin de asegurar que todos los alumnos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece esta tecnología en el periodismo. Esta baja familiaridad sugiere que las instituciones de educación superior no están equipadas adecuadamente para que los alumnos puedan adquirir las competencias digitales avanzadas. Esta desconfianza y la carencia de conocimiento no son exclusivas de Ecuador porque, en un estudio realizado en España por Lukyanenko, Maass y Storey (2022), se menciona que la confianza en los sistemas de la inteligencia artificial se construye a partir de elementos importantes como la estabilidad, acceso a la información y previsibilidad del sistema.

Este contraste puede deberse a diferencias en los planes académicos y la disponibilidad de los recursos tecnológicos de que ellos disponen.

Gráfico 2: Confianza en la información generada por inteligencia artificial.

Se observa que el 76% de los encuestados confía poco en la información generada por la inteligencia artificial, el 19% confía mucho en ella y el 5% considera que tiene poca veracidad. A partir de estos resultados, se puede determinar que existe una desconfianza generalizada hacia la información producida por la inteligencia artificial entre los usuarios. Este escepticismo puede estar motivado por diversas razones,

siendo una de las principales la percepción de falta de transparencia en los procesos y mecanismos utilizados por la IA. Cuando los usuarios no entienden cómo se procesan y se generan los datos, es natural que cuestionen su fiabilidad y exactitud.

La desconfianza puede ser causada por la posible falta de comprensión de cómo funciona la IA en la generación de noticias. Para muchos de los estudiantes ecuatorianos, la inteligencia artificial sigue siendo un concepto abstracto y difícil de entender, porque es una tecnología nueva y compleja. Por ello, es necesario contar con una formación especializada para los docentes en el uso de la IA, con el fin de educar eficazmente a los alumnos en esta área emergente.

Los estudiantes y docentes deben recibir formación sobre las últimas tendencias tecnológicas y su aplicación en el ámbito educativo, así como en las metodologías pedagógicas para mejorar la enseñanza. Esta formación puede incluir talleres y colaboraciones con expertos en tecnología y periodismo, facilitando una aplicación práctica y contextualizada con el uso de la IA en el sector educativo y periodístico.

Gráfico 3: Utiliza alguna IA en sus actividades académicas o periodísticas.

El gráfico revela información importante sobre el uso de IA en actividades formativas y comunicacionales. Según los datos, ChatGPT emerge como la herramienta más utilizada, con un 91% de preferencia. Esto puede atribuirse a la versatilidad y facilidad de acceso, ya que permite generar textos, responder interrogantes y asistir en temas de redacción e investigación. Por su parte, Studio.d-id es utilizada por el 14% de los encuestados, destacándose como una herramienta que sirve para generar videos para proyectos periodísticos y académicos. En cuanto a Midjourney, alcanza un 8% de uso, facilitando la generación de imágenes creativas a partir de descripciones textuales, lo que abre nuevas formas de expresión visual dentro de los medios digitales. Finalmente, AlorNot obtiene un 6% de uso y se emplea para determinar si una imagen ha sido generada por un humano o una máquina, lo que lo convierte en un instrumento esencial para la verificación de contenido virtual.

Gráfico 4: Su docente ha incluido temas de inteligencia artificial en el PEA.

Según una encuesta realizada a estudiantes de Periodismo de las universidades en Samborondón, Ecuador, el 37% de sus docentes incluye el tema de inteligencia artificial en el plan académico, el 27% afirmó que no fue mencionado, el 23% no estaba seguro y el 13% dijo que sí se abordó. A partir de estos resultados, se pudo determinar con qué frecuencia se incorpora el tema de la inteligencia artificial en los programas educativos de los estudiantes encuestados. En conclusión, aunque una proporción notable de docentes está haciendo esfuerzos para incluir la IA en su enseñanza, es evidente que aún hay trabajo por hacer para lograr una integración más homogénea y completa de este tema en los syllabus.

Para asegurar que todos los estudiantes de Periodismo estén bien preparados para el futuro, es importante que las instituciones de educación superior adopten políticas más uniformes y currículos que incorporen la IA de manera consistente. Esto va a permitir mejorar la calidad de la educación y dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para destacarse en un mundo profesional que está en constante evolución tecnológica. Por otro lado, el 92% de los estudiantes de Periodismo de las universidades en Samborondón, Ecuador, expresaron su interés en aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para mejorar sus habilidades comunicacionales, mientras que el 8% indicó lo contrario. A partir de esta pregunta, se determinó el interés general de los profesionales para el desarrollo de sus competencias.

La apertura que existe hacia la incorporación de tecnologías de IA en el trabajo periodístico sugiere un cambio positivo en la mentalidad de los profesionales hacia la innovación, quienes demuestran disposición para adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas. Los alumnos buscan diversas formas de aprendizaje para fortalecer sus competencias y mantenerse relevantes en un entorno mediático que está en constante evolución.

Esta disposición hacia el aprendizaje de IA debería ser un indicador indispensable para las instituciones educativas, que deben responder a esta creciente demanda con programas actualizados y recursos adecuados para satisfacer las expectativas y necesidades de los alumnos. Los hallazgos de la encuesta coinciden con la opinión del experto MSc. Christian Espinosa, quien menciona que en los planes académicos se deben incluir materias en las que se les enseñe a los futuros ciberperiodistas a manejar herramientas de inteligencia artificial para la automatización de tareas, el análisis de datos, la verificación de hechos y la detección de información falsa.

4. Conclusiones

El estudio resalta la importancia de que los futuros profesionales cuenten con competencia en inteligencia tecnológica. A pesar de la rápida evolución mediática, muchas instituciones de educación superior no han logrado integrar temas relacionados con la formación digital y tecnológica en sus planes educativos, lo que coloca a los futuros graduados en desventaja en un sector laboral que está saturado y que está cada vez más orientado a lo virtual. La evidencia de este estudio revela tendencias importantes sobre el rezago en la incorporación de tecnología emergente en el proceso de las prácticas del periodismo, así como sobre el interés que tienen los alumnos en capacitarse. Esta disposición representa un escenario propicio que las instituciones de educación superior ecuatoriana deben capitalizar para actualizar los pensum académicos.

En consonancia con investigaciones previas como la de Basantes Ortega et al. (2025), la integración de la IA en los procesos de enseñanza ecuatorianos presenta grandes problemas condicionados por limitaciones tanto de índole estructural, como la falta de formación de los profesores y la ausencia de marcos legales que garanticen un uso ético y académico de las tecnologías.

Este escenario se ve agravado por una disparidad tecnológica persistente que afecta mucho más a zonas rurales, dificultando la adopción equitativa de recursos inteligentes. De forma complementaria, Ayala de Sánchez, Martínez Peñaloza y Ramírez (2025) menciona que el desarrollo de competencias digitales debe ir acompañado de una alfabetización en IA que contemple tanto dimensiones como el pensamiento computacional, la gestión de información y la reflexión ética sobre sus consecuencias. De esta manera se va a promover una cultura crítica donde las universidades se enfoquen en estos instrumentos y se formen en temas éticos y sesgos algorítmicos.

Como advierte el diagnóstico elaborado por la Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información, donde menciona que en el Ecuador los proyectos de IA “son todavía incipientes y no se articulan con una estrategia educativa transversal” (Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Economía Digital, 2021). En consecuencia, la enseñanza universitaria en periodismo ecuatoriano corre el riesgo de quedar desfasada frente a los requerimientos de la industria comunicacional y de reproducir modelos

pedagógicos tecnocéntricos, que priorizan la operatividad sobre la comprensión de las tecnologías que cambian la comunicación actual.

Estas evidencias nos sugieren tres criterios importantes:

En primer lugar, la IA debe ser incluida de manera transversal en los pensum académicos, tanto en materias teóricas como en prácticas. Esto implica reformular los resultados de la enseñanza incorporando objetivos relacionados con la alfabetización algorítmica, la ética y la producción de información.

En segundo lugar, se requiere que se capacite a los profesionales en herramientas y metodologías activas mediadas por la tecnología de la información y comunicación (TIC). Esta instrucción debe enfocarse tanto en el uso técnico donde se integren implicaciones sociales, políticas, educativas y comunicacionales. Finalmente, se debe establecer centros de aulas digitales equipadas con software de IA que permita la práctica con herramientas como ChatGPT, Midjourney o Studio D-ID; de esta manera se va a fusionar la teoría y la práctica.

Se proponen las siguientes recomendaciones:

Una de las prioridades es diseñar programas académicos especializados que integren la IA para la formación de periodistas ecuatorianos donde se incluyan módulos sobre automatización de información, análisis de datos, fact-checking y la generación y creación de contenido multimedia. Así mismo, resulta importante establecer convenios entre los cibermedios y las instituciones de educación tecnológica para facilitar la práctica preprofesional centrada en la aplicación de la inteligencia artificial. De igual forma, se sugiere crear observatorios universitarios que evalúen el impacto de la tecnología y la IA en las rutinas profesionales y que se propongan protocolos éticos y técnicos de uso responsable. Por último, se debe impulsar investigaciones colaborativas entre los profesores y los alumnos sobre la eficacia de las herramientas emergentes en el aprendizaje del periodismo.

La investigación evidencia la falta de infraestructura idónea y la carencia de capacitación en temas relacionados con la inteligencia artificial en las aulas de las universidades ecuatorianas. Aunque algunas universidades están realizando sus esfuerzos para adaptarse a las transformaciones digitales, todavía persiste una resistencia al cambio tanto en docentes como en estudiantes, lo que limita la efectividad de estas iniciativas. Esta situación exige una revisión exhaustiva y reflexiva, así como la actualización de las políticas para fomentar una adaptación ágil a los instrumentos digitales y a los modelos de negocio innovadores y rentables en los medios de comunicación. Para abordar y solucionar estas deficiencias, resulta imperativo que las instituciones de educación superior y las empresas adopten un enfoque más centrado en la digitalización de las aulas y salas periodísticas ecuatorianas. Esto incluye la creación de laboratorios especializados y la integración de módulos de enseñanza que cubran aspectos técnicos y el uso ético del uso de la inteligencia artificial en el ciberperiodismo. Asimismo, se requiere fomentar una cultura de mejora continua que permite a los alumnos, expertos y profesionales evolucionar en el dinámico ecosistema digital.

Es importante que los futuros periodistas posean conocimientos técnicos sobre herramientas de análisis de datos, algoritmos de recomendación y sistemas automatizados. Además, su formación debe incluir una base de legal que le permita desenvolverse en un mundo digitalizado. La investigación demuestra que es necesario desarrollar programas educativos que tenga dos propósitos tanto enseñar a utilizar las herramientas como sus implicaciones socioculturales. Esto va a ayudar a disipar el escepticismo y fomentar confianza en las capacidades que tiene la inteligencia artificial, facilitando su aceptación y aplicación ética. Las instituciones de educación superior, los medios de comunicación y las instituciones públicas deben trabajar en equipo para asegurar que utilicen de manera responsable las nuevas aplicaciones. En términos del impacto práctico, la investigación debe incluir el aprendizaje de las herramientas, así como la comprensión de los algoritmos, sus posibles sesgos y las implicaciones legales en su uso. Tal como lo menciona la literatura, “la educación digital como emprendimiento económico puede analizarse por ser un recurso de fácil acceso virtual y accesible a impulsar cambios positivos académicos” (Arcentales-Montalvo, Murguetyio-Montenegro y Canchingre-Bone, 2020).

Este estudio descubre diversas futuras líneas de estudios enfocadas en explorar la efectividad de los distintos métodos pedagógicos para enseñar el uso de la inteligencia artificial en el ciberperiodismo, comparándolos con enfoques más tradicionales. Esto permitirá distinguir las mejores prácticas para mejorar la alfabetización digital entre los alumnos. También resulta esencial investigar la opinión pública sobre la precisión y credibilidad de las noticias divulgadas en los medios, en comparación con aquellas generadas automáticamente por la IA. Finalmente, esta investigación hace un llamado tanto a los educadores,

legisladores, ciberperiodistas y la comunidad tecnológica para que colaboren de manera conjunta. Solo mediante una acción coordinada será posible garantizar que la educación evolucione al mismo ritmo que las innovaciones tecnológicas, sosteniendo lo positivo en la sociedad.

Apoyos

No aplica.

Referencias

- Arcentales-Montalvo, A. J., Murgueytio-Montenegro, J. A. y Canchingre-Bone, L. A. (2020). Emprendimiento educativo a través de medios digitales en el contexto ecuatoriano. *Praxis Pedagógica*, 20(27), 338-360. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.20.27.2020.338-360>
- Ayala de Sánchez, M. C. A., Martínez Peñaloza, M. Y. y Ramírez, P. (2025). Competencias digitales y la alfabetización en inteligencia artificial en estudiantes universitarios. *Prohominum*, 7(1), 32-42. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0312>
- Barredo-Ibáñez, D. y Díaz-Cerveró, E. (2017). La interactividad en el periodismo digital latinoamericano. Un análisis de los principales cibermedios de Colombia, México y Ecuador (2016). *Revista Latina de Comunicación Social*, (72), 273-294. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2017-1165>
- Basantes Ortega, M. M., Miranda Castillo, A. M., Lara Luzuriaga, E. E., Zamora Altamirano, H. C. y Corozo Nazareno, M. M. (2025). Desafíos y retos de la inteligencia artificial en la educación ecuatoriana: Una mirada desde la enseñanza y el rol del docente. *Arandu UTIC*, 12(1), 1551-1566. <https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.694>
- Bonami, B., Piazzentini, L. y Dala-Possa, A. (2020). Educación, Big Data e Inteligencia Artificial: Metodologías mixtas en plataformas digitales. *Comunicar*, 65, 43-52. <https://doi.org/10.3916/C65-2020-04>
- Gómez-Diago, G. (2022). Perspectivas para abordar la inteligencia artificial en la enseñanza de periodismo. Una revisión de experiencias investigadoras y docentes. *Revista Latina de Comunicación Social*, (80), 29-46. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2022-1542>
- Henry Javier, R. M. (2021). Competencias Digitales de los Estudiantes Universitarios en Ecuador. *Polo del Conocimiento*, 6(11), 788-807. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i11.3299>
- Ilomäki, L., Lakkala, M., Kallunki, V., Mundy, D., Romero, M., Romeu, T., et al. (2023). Critical digital literacies at school level: A systematic review. *Review of Education*, 11(3), e3425. <https://doi.org/10.1002/rev3.3425>
- INEC. (2023). *Tecnología de la información y comunicación (TIC)*. Instituto Nacional de Estadística y Censos. <https://bit.ly/4ihod02>
- Küng, L. (2017). *Strategic Management in the Media: Theory to Practice* (2nd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446280003>
- López-Meri, A. y Casero-Ripollés, A. (2017). Las estrategias de los periodistas para la construcción de marca personal en Twitter: posicionamiento, curación de contenidos, personalización y especialización. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 8(1), 59-73. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM2017.8.1.5>
- López Rabadán, P. y Murciano Martínez, M. (2012). Retos del periodismo ante el nuevo escenario digital. *AdComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, (4), 17-19. <https://doi.org/10.6035/2174-0992.2012.4.2>
- Lukyanenko, R., Maass, W. y Storey, V. C. (2022). Trust in artificial intelligence: From a Foundational Trust Framework to emerging research opportunities. *Electronic Markets*, 32(4), 1993-2020. <https://doi.org/10.1007/s12525-022-00605-4>
- Manfredi Sánchez, J. L. y Ufarte Ruiz, M. J. (2020). Inteligencia artificial y periodismo: una herramienta contra la desinformación. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (124), 49-72. <https://doi.org/10.24241/rcai.2020.124.1.49>
- Menacho Ángeles, M. R., Pizarro Arancibia, L. M., Osorio Menacho, J. A., Osorio Menacho, J. A. y León Pizarro, B. L. (2024). Inteligencia artificial como herramienta en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de educación superior. *Revista InveCom*, 4(2), 1-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10693945>
- Moreira-Choez, J. S., Lamus de Rodríguez, T. M., Cedeño Barcia, L. A. y Bueno Fernández, M. M. (2024). Competencias digitales en docentes de educación superior: Un análisis integral basado en una revisión sistemática. *Revista de Ciencias Sociales*, 30(3), 317-331. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i3.42672>
- Núñez Rojas, N., Matas Terrón, A., Ríos Ariza, J. M. y Llatas Altamirano, L. J. (2024). Competencias digitales en estudiantes universitarios: Análisis de las condiciones tecnológicas de la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales*, 30(Número Especial 10), 243-256. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i4.2841>
- Ramesh, A., Dhariwal, P., Nichol, A., Chu, C. y Chen, M. (2022). Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents. *arXiv preprint arXiv:2204.06125*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.06125>
- Salinas-Ibáñez, J. y De-Benito, B. (2020). Construcción de itinerarios personalizados de aprendizaje mediante métodos mixtos. *Comunicar*, 28(65), 31-40. <https://doi.org/10.3916/C65-2020-03>
- Sánchez-García, P., Merayo Álvarez, N., Calvo Barbero, C. y Diez-Gracia, A. (2023). Spanish technological development of artificial intelligence applied to journalism: companies and tools for documentation, production and distribution of information. *Profesional de la información*, 32(2), e320208. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.08>
- Santin-Picoita, F. G., Gadea, W.-F. y Henríquez-Mendoza, E. F. (2024). Transmedialidad y Narrativas Transmedia en la era de la Comunicación Digital Interactiva: El Caso de los Periódicos. *Revista Docentes 2.0*, 17(1), 235-242. <https://doi.org/10.37843/rtd.v17i1.464>
- Segarra-Saavedra, J., Cristófol, F. J. y Martínez-Sala, A.-M. (2019). Inteligencia artificial (IA) aplicada a la documentación informativa y redacción periodística deportiva. El caso de BeSoccer. *Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales*, (29), 275-286. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n29a14>

- Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Economía Digital. (2021). *Diagnóstico sobre la inteligencia artificial en el Ecuador: Documento final*. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec>
- Thurman, N., Dörr, K. y Kunert, J. (2017). When Reporters Get Hands-on with Robo-Writing. *Digital Journalism*, 5(10), 1240-1259. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1289819>
- UNESCO. (2023). *Report on Digital Literacy in Latin America*. <https://www.unesco.org>
- Vélez Bermello, G. y Bello Carvajal, J. (2022). Participación del fact-checking para combatir la desinformación: Caso Ecuador Verifica. *ComHumanitas: Revista Científica De Comunicación*, 13(1), 92-155. <https://doi.org/10.31207/rch.v13i1.329>
- Welter, L. y Canavilhas, J. (2023). La inteligencia artificial en la lucha contra la desinformación en las presidenciales brasileñas 2022. *Miguel Hernández Communication Journal*, 14(2), 409-426. <https://doi.org/10.21134/mhjournal.v14i.1984>
- Zarta Rojas, F. A. y Jojoa Ramírez, C. E. (2023). La función ética del periodismo en la era digital. *Revista Prefacio*, 7(11), 35-43. <https://doi.org/10.58312/2591.3905.v7.n11.43982>